

ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA HAMD VA NA’T BOBLAR

Kamolova Mahliyo

NavDPI O`zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola sharq mumtoz adabiyotida dostonchilik an’anasiga aylangan hamd , munojot va na’t boblarni yaratish , ularda akas ettiriladigan g’oya va tushunchalarni yoritib berish, Navoiyning “layli va Majnun” dostonidagi hamd va na’t boblarning g’oyaviy va badiiy mohiyati ochib berilishiga qaratilgan.

Kalit so’zlar: Hamd, na’t, munojot, tavhid, madh, olam, borliq, vasf, me’rojnoma.

KIRISH. Sharq mumtoz adabiyotida aniq an’ana mavjuddir. Unga ko’ra, harqanday asar hamd- Ollohning madhi, Haq taoloning zoti va sifatleri vasfi, munojot – yaratuvchiga iltijo, uning dargohiga tazarru etish, gunohini kechirish, ulug’ligi va bandalarining ayblarini yashirish sifatleri vasfi, na’t –Payg’amdarimiz Muhammad (s.a.v) ta’rifi kabi maxsus boblar bilan boshlanadi.

Alisher Navoiy ham o’z asarlarida shu an’anaga qat’iyan rioya qiladi, xususan, “Xamsa” dostonining muqaddimaviy bobleri Olloh madhi va Payg’ambarimiz sifatlariga bag’ishlanadi. Mana shu “Xamsa” si tarkibidagi “Layli va Majnun” dostonining I bobi ham xuddi shu an’anaga muvofiq Alloh madhi bilan boshlanadi.

Ey yaxshi oting bila sarog’oz,

Anjomig’akim, yetar har og’oz. [L.M. – B.3]

ASOSIY QISM. Hamd – arabcha, madh, maqtov, vasf degan ma’noni bildiradi.¹ Navoiy ushbu bobda hamma narsani yaratgan Xoliqni osmonu quyoshdan tortib har bir zarran, o’simliklar va hayvonot olamini, butun koinotni bog’lab

¹ Alisher Navoiy – Qomusiy lug’at. Ikkinchi jild. – T.:Sharq, 2016. B.240

turuvchi, uni harakatlantirib turuvchi cheksiz va yuksak qudrat egasi ekanligini cheksiz hayrat va takrorlanmas mahorat bilan tasvirlaydi. Shu bilan birga ushbu bobda Qur’oni Karim oyatlari ham seziladi:

Ey aqlg’a foizi maoniy,

Boqiy – sen-u, borcha xalq – foniy. [L.M. – B.4]

Ya’ni, “yer yuzidagi barcha jonzot foniydir. Buyuklik va karam sohibi bo’lgan Parvardigoringiz o’zigina boqiy – mangu qolur”² Ushbu bobda shoir sharqning buyuk faylasufi sifatida borliqning yaratilishi, tun-u kun, oy-u quyosh, osmon va yulduzlarning, yil fasllari va ulardagi tabiatning o’ziga xos jihatlari va jilosi, insoniyatning yaratilishi, yo’qdan bor va bordan yo’q bo’lishi kabi Ollohning beqiyos qudrati va ulug’ligini ta’kidlaydi, unga hamd-u sanolar o’qiydi. Navoiy yaratuvchining “har soridagitajallisi jahonda Layli bo’lib ko’rinadi, jilva qiladi, uning bu xususiyati esa yaratilganlarni majnun qilmoqdir”, deya yozadi:

Ey har sorikim, qilib tajalli,

Ul mazhar o’lub jahonda Layli.

Ey oniki, Layli aylab otin,

Majnun qilmoq qilib sifotin. [L.M.- B.5]

Dostonning keyingi bobini shoir Xudoga munojot bilan boshlaydi. Ollohni olamni, borliqni yaratgan yagona ulug’ zot deb qaraydi, o’zining xatolari va gunohlarini kechirishini so’rab unga iltijo qiladi. Shuningdek, dostonni yozishdan avval qudratli yaratuvchidan madad va ko’mak tilaydi.

Har necha emas manga bu oson,

Lekin sanga bordur asru oson.

Boq dard-u malomating’a, yo Rab,

Rahm ayla bu holating’a, yo Rab. [L.M. – B.13]

² Qur’ni Karim. “Rahmon” surasi, 26-27-oyat. Alouddin Mansur tarjimasi. – T. :Sharq, 1993

Taroziyning “Funun ul-balog’a” asarida hamd va munojot tushunchasiga shunday ta’rif beriladi: “... agar Tengri azza va jallaga hamd etsalar, oni tavhid derlar, agar Tengri hazratinda tazarru qilsalar, munojot o’qurlar”.³

Munojotda Navoiyning Ollohga ishonchi, yuksak e’tiqodi, din va shariat yuzasidan qarashlari o’z ifodasini topadi. Shu bilan birgalikda ruhiy poklik, imon va e’tiqodning sofliigi inson kamoloti uchun hayotiy bir zarurat ekanligi ta’kidlab o’tiladi.

Keyingi bobni Navoiy Islom dinining asoschisi, Ollohning elchisi va uning yerdagi rasuli, hamda anbiyolarning oxirgisi hisoblanmish Muhammad (s.a.v) madhiga bag’ishlaydi. Uni “kash-shamsi nisfun nahor” – arabcha: kun o’rtasidagi quyoshga o’xshatadi. Dostonda uchinchi va to’rtinchi boblar na’t boblar hisoblanadi. Shunga muvofiq 3-bob Rosululloh (s.a.v)ning hayot yo’li, ta’rifiga bag’ishlangan bo’lsa, 4-bobdagi na’tda esa Me’roj tuni ta’rifi keltiriladi.

O’zbek adabiyotshunosligidagi ba’zi tadqiqotlarda na’t g’azallar mavzuiy yo’nalishiga ko’ra ikki guruhga ajratilgan: a) vasf na’t g’azallar; b) me’rojnoma na’t g’azallar.⁴

Meroj tuni taboh bo’ldi,
Borcha onga xoki roh bo’ldi,
Bas olame o’ldi zoti kubro,
Yuz onchaki, ushbu jirbi g’abro.

Diniy manbalarga ko’ra, Muhammad payg’ambarning Makkadan Quddusga borishi va u yerda Buroq otiga minib ko’kka chiqishi va Olloh bilan muloqotda bo’lib qaytgan tuni – Meroj tuni deb ataladi. Ushbu bobda shoir Muhammad payg’ambarning yulduzlar-u sayyoralar, o’n ikki burj orqali ko’kka ko’tarilishi ajoyib tasvirlanadi. Navoiy nafaqat adabiyotshunos va shoir balki, nujumshunoslik

³ Shayx Ahmad Taroziy. Funun ul-balog’a. Nashrga tayyorlovchi: A.Hayitmetov. – T.: Xazina, 1996. – B.24

⁴ G’afurov.Z.Alisher Navoiy hamd va na’t g’azallarining g’oyaviy badiiy tahlili. Filol.fan.bo’yicha fal.dok.diss.avtoreferat. – Samarqand 2018. – B.17

fanidan ham xabardor edi, u yulduzlarning nomlari va ularning xususiyatlarini juda yaxshi bilgan, shundan foydalanib Meroj tunini mo'jizaviy tasvirlaydi.

Bahrom ko'rib biyik janobin,
Tashlab qilichin, o'pub rikobin.
Birjisqa chun yeib rikob,
Ish anga saodat iktisobi.
Soyislig'iga Zuhhal urub fol,
Gaz dastasi bila qo'lida g'irbol.

Bahrom Mirrix ham deyiladi, yunonlarda Mars sayyorasining nomi. Birjis – Mushtariy (Yupiter) sayyorasining forscha nomi. Nujum ilmida “Sa'di akbar”, “Falak qozisi” deb ham yuritiladi. Zuhhal – Saturnning arabcha nomi, uni Kayvon ham deyishadi. Uning joyi oltinchi falakda. Yuqoridagi baytlarda Navoiy Payg'ambarimiz Me'rojga ko'tarilganda Bahrom qo'lidagi qilichni tashlab Muhammad(s.a.v) otining uzangisini o'padi, Zuhhal yulduzi esa Oллоh rasulining otboqari bo'lishni orzu qilganini ta'riflaydi.

Xulosa qilib aytganda, turkiy adabiyotimizsa doston yozishda dastlabki boblar hamd, na't va munojotlar bilan boshlanish an'anasi shoirning olam va odamning yaratilishi, tabiat va hayvonlarning yer yuziga kelishi yagona yaratuvchi Oллоhning qudratini tan olish, uni ulug'lash sifatleri bilan bog'liq. Hazrat Navoiy ham “Xamsa” asari, xususan, “Layli va Majnun” dostoniing muqaddimaviy boblarida buni to'laqonli yoritib bera olgan deya olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alisher Navoiy. Layli va Majnun. MAT. 20 tomlik. 9-tom. T.,1992.
2. Alisher Navoiy – Qomusiy lug'at. Ikkinchi jild. – T.:Sharq, 2016. B.240
3. Qur'ni Karim. “Rahmon” surasi, 26-27-oyat. Alouddin Mansur tarjimasi. – T.:Sharq, 1993
4. Shayx Ahmad Taroziy. Funun ul-balog'a. Nashrga tayyorlovchi: A.Hayitmetov. – T.: Xazina, 1996. – B.24

5. G'afurov Z. Alisher Navoiy hamd va na't g'azallarining g'oyaviy badiiy tahlili. Filol.fan.bo'yicha fal.dok.diss.avtoreferat. – Samarqand 2018. – B.17